

ЛАНЦИ ИСХРАНЕ И РАВНОТЕЖА У ПРИРОДИ

Андрија Богдановић

Алексинач, 2025

Садржај:

1.УВОД	1
2.КОМПОНЕНТЕ И СТАБИЛНОСТ ЛАНЦА ИСХРАНЕ	2
2.1.КОМПОНЕНТЕ	2
2.2.СТАБИЛНОСТ	3
3.ЗАКЉУЧАК	5
4.ЛИТЕРАТУРА	6

1.УВОД

У оквиру екосистема, један од кључних механизма који омогућава опстанак и функционисање јесте ланац исхране. Ланац исхране представља линеарни пренос енергије и материје путем исхране од произвођача, преко потрошача до разлагача. Сваки организам заузима свој трофички ниво у зависности од своје улоге у ланцу исхране. Ауторофи као примарни произвођачи користе сунчеву светлост или хемијске супстанце стварајући органска једињења и тако добијају хемијску енергију. Хемијску енергију даље користе биљоједи, а потом месоједи. Када организам угине декомпозитори (бактерије и гљиве) разлажу органска једињења на неорганска, чиме се нутријенти враћају у екосистем и поново постају доступни примарним произвођачима. Овакав пренос енергије представља основу равнотеже у природи.

Сви организми имају своју улогу у екосистему. Међутим, ако се наруши један сегмент ланца то може имати катастрофалне последице. Из тог разлога ланци исхране су кључни како би смо установили и разумели функционисање и стабилност екосистема.

2. КОМПОНЕНТЕ И СТАБИЛНОСТ ЛАНЦА ИСХРАНЕ

Ланци исхране су специфични за сваки екосистем и зависе од енергије, нутријената и организама. Сваки екосистем има карактеристичне ланце исхране који функционишу захваљујући међусобној повезаности организама који се сврставају у три основне трофичке групе: произвођачи, потрошачи и разлагачи. Сваки од ове три групе има незаменљиву улогу у одржавању стабилности екосистема.

2.1. КОМПОНЕНТЕ

Произвођачи су организми који сами синтетишу органске молекуле из неорганских супстанци. Налази се на дну ланца исхране, храна су примарним потрошачима. У произвођаче спадају: биљке, алге, цијанобактерије и хемосинтетске бактерије. Произвођачи су главни извор енергије у екосистему, везују угљен-диоксид из атмосфере а отпуштају кисеоник. У зависности од типа екосистема у произвођаче спадају:

- Шумски екосистем: дрвеће, жбуње, зељасте биљке
- Речни екосистем: алге и водене биљке
- Морски екосистем: фитопланктони и алге
- Поларни екосистем: мало вегетације или је уопште нема
- Планински екосистем: ниске траве, маховине, жбуње
- Травнати екосистем: траве доминирају
- Мочварни екосистем: трска, шевар, маховине, алге

Потрошачи су хетеротрофни организми који не могу да производе сопствену храну већ храњиве материје добијају конзумирајући друге организме. Они се деле у више подкатегија:

- а) Примарни потрошачи – биљоједи (јелен, газела, зебра, срна, зец, инсекти, бескичмењаци, ларве инсеката, рибе биљоједи, зоопланктон...)
- б) Секундарни потрошачи – месоједи који се хране биљоједима (лисица, птице, змије, рибе, гуштери, инсекти, бескичмењаци, жабе...)

- c) Терцијарни потрошачи – месоједи који се хране другим месоједима и биљоједима (вук, шакал, рис, птице грабљивице, жабе, велики гмизавци, медвед, рибе, делфини, кит убица...)
- d) Кватернарни потрошачи – апекс предатори (немају природне непријатеље) налазе се на врху ланца исхране

Потрошачи имају улогу у регулацији бројности популације и доприносе разноврсности и стабилности екосистему.

У ланцу исхране, место потрошача се не одређује по врсти, већ по улози у конкретном ланцу, тј. један организам може бити секундарни, терцијарни или кватернарни потрошач у зависности од екосистема.

Декомпозитори су организми који разграђују органске супстанце и тиме враћају нутријенте у екосистем. Имају улогу у рециклирању хранљиве материје (нутријенте) и омогућавају наставак кружења материје у екосистему. Без декомпозитора материја и енергија не би могле да круже, што би довело до нарушавања стабилности екосистема. У декомпозиторе спадају: гљиве, бактерије, инсекти сапрофити, бентосни и земљани црви, мали рачићи (Amphipoda), протисти...

2.2.СТАБИЛНОСТ

Ланци исхране су избалансирани системи у којима су организми међусобно повезани и имају своју функцију. Стабилност ланца исхране представља способност екосистема да одржи равнотежу између трофичких нивоа иако се јави поремећај.

Стабилност се одржава:

- a) Биодиверзитетом – више врста у екосистему, већа шанса за стабилност екосистема (екосистем лакше преживи промене тј. не долази до колапса)
- b) Преклапање – више врста на једном трофичком нивоу
- c) Изједначавање – ако се број једне врсте повећа, повећа се и број предатора

Стабилност је угрожена:

- a) Изумирањем кључне врсте – нпр. ако лав нестане то може довести до повећања броја газела, што угрожава биљке

- b) Повећање и смањење бројности одређене врсте – у зависности у ком трофичком нивоу број једни врсте се смањи или повећа, то директно или индиректно доводи до повећања и смањења других трофичких нивоа у ланцу, и самим тим се нарушава стабилност
- c) Губитак декомпозитора – органска материја се гомила ако нема декомпозитора, продуктивност екосистема опада и долази до загађења
- d) Инвазивне врсте – брзо се размножавају, немају природне непријатеље, истискују аутохтоне врсте и смањују ресурсе другим врстама
- e) Утицај човека – човек на ланац исхране директно или индиректно утиче кроз: загађење, крчење шума, прекомерни лов и риболов, коришћење хемикалија за сузбијање биљних и животињских врста

3.ЗАКЉУЧАК

Природа функционише као сложена и уравнотежена мрежа односа између организма и њиховог окружења. Ланци исхране представљају основне путеве кружења материје и енергије кроз екосистем, омогућавајући опстанак свих организама. Нарушавање једног дела те мреже може довести чак и до колапса екосистема. Како можемо да допринесемо очувању ланца исхране? Пре свега едукацијом и подизањем свести, очувањем природних станишта, обнављање уништених и оштећених станишта, регулацијом лова и риболова, смањењем загађења и отпада.

„Разумевање ланца исхране је први корак ка очувању стабилности живота на планети“.

4.ЛИТЕРАТУРА

Begon, M., Townsend, C. R., & Harper, J. L. (2006). *Ecology: From Individuals to Ecosystems* (4th ed.). Blackwell Publishing.

Gullan, P. J., & Cranston, P. S. (2014). *The Insects: An Outline of Entomology* (5th ed.). Wiley-Blackwell.

Krebs, C. J. (2009). *Ecology: The Experimental Analysis of Distribution and Abundance* (6th ed.). Benjamin Cummings.

Odum, E. P., & Barrett, G. W. (2005). *Fundamentals of Ecology* (5th ed.). Brooks Cole.

Ricklefs, R. E. (2008). *The Economy of Nature* (6th ed.). W. H. Freeman and Company.

Smith, T. M., & Smith, R. L. (2015). *Elements of Ecology* (9th ed.). Pearson.

Townsend, C. R., Begon, M., & Harper, J. L. (2008). *Essentials of Ecology* (3rd ed.). Wiley-Blackwell.

Withgott, J., & Laposata, M. (2018). *Environment: The Science Behind the Stories* (6th ed.). Pearson.

WWF (2022). *Food Webs and Ecosystem Services*. Retrieved from <https://www.worldwildlife.org>

National Geographic Society. (n.d.). *Food Chains and Webs*. Retrieved May 2025, from <https://education.nationalgeographic.org/resource/food-chains-and-webs/>